

Los resultados de aprendizaje y su evaluación en Colombia ¹

Martha Cecilia Rambal Simanca¹, Piedad Luz Morales Marino², Douglas Manuel Coronado Ávila³

¹Doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Grupo de Investigaciones en Desarrollo Humano (DEHUMS), Universidad de la Universidad Metropolitana. Docente titular, Universidad Metropolitana de Barranquilla, Colombia. Correo electrónico: rambal.martha@unimetro.edu.co. ORCID: 0000-0003-2297-3420

²Magister en Educación, investigadora del Grupo de Investigación Educación Dialógica de la Universidad Metropolitana. Coordinadora de Desarrollo Pedagógico, Universidad Metropolitana de Barranquilla, Colombia. Correo electrónico: udesarrollopedagogico@unimetro.edu.co. ORCID: 0009-0008-0374-8766

³Magister en Gobierno DTI e investigador del Grupo de Investigación Educación Dialógica de la Universidad Metropolitana. Profesional Desarrollo Pedagógico, Universidad Metropolitana de Barranquilla, Colombia. Correo electrónico: douglascoronado@unimetro.edu.co. ORCID: 0000-0003-0222-7009

Resumen— En los últimos años, Colombia ha vivido una transformación significativa en la forma en que se evalúan los resultados de aprendizaje en la educación superior. Este estudio presenta un análisis de diferentes fuentes académicas y normativas publicadas entre 2019 y 2023, con el objetivo de comprender cómo se ha abordado este proceso en el país. A través de un enfoque descriptivo, se identificaron las principales corrientes teóricas, herramientas de evaluación y desafíos institucionales. Los hallazgos muestran que las rúbricas se han consolidado como el instrumento más utilizado, mientras que el enfoque constructivista predomina en la fundamentación teórica. Este trabajo busca ofrecer una mirada clara y accesible sobre el estado actual de la evaluación de los resultados de aprendizaje, con recomendaciones para docentes, instituciones y responsables de políticas educativas.

Palabras Clave— evaluación educativa, resultados de aprendizaje, educación superior, rúbricas, Colombia.

Abstract— In recent years, Colombia has undergone a significant transformation in the way learning outcomes are assessed in higher education. This study presents an analysis of different academic and regulatory sources published between 2019 and 2023, with the aim of understanding how this process has been addressed in the country. Through a descriptive approach, the main theoretical currents, assessment tools, and institutional challenges were identified. The findings show that rubrics have established themselves as the most widely used instrument, while the constructivist approach predominates in the theoretical foundation. This

¹ Este documento se basa en los hallazgos del artículo “Revisión sistemática sobre la evaluación de los resultados de aprendizaje en Colombia de 2019 a 2023”, aceptado en la revista *Visión Sy* de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Se presenta aquí con fines divulgativos y para discusión académica en el marco del congreso. Contacto: Martha C. Rambal, rambal.martha@unimetro.edu.co

work seeks to offer a clear and accessible overview of the current state of learning outcomes assessment, with recommendations for educators, institutions, and educational policymakers.

Keywords— educational assessment, learning outcomes, higher education, rubrics, Colombia.

Introducción

En los últimos años, la educación superior ha estado en el centro de múltiples transformaciones orientadas a mejorar la calidad del aprendizaje. A nivel global, se han impulsado políticas que buscan establecer estándares claros y medibles para garantizar que los estudiantes no solo asistan a clases, sino que realmente aprendan. En este contexto, los resultados de aprendizaje (RA) se han convertido en una herramienta clave para evaluar el logro de los objetivos educativos.

Una de las referencias más influyentes en este campo es la guía de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA, 2017), que ofrece orientaciones detalladas sobre cómo formular, implementar y evaluar los RA. Esta guía, inspirada en el Espacio Europeo de Educación Superior, define los RA como declaraciones explícitas de lo que se espera que los estudiantes sepan, comprendan y sean capaces de hacer al finalizar un curso o programa (Universidad de New South Wales, citada en ANECA, 2017, p. 21).

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha adoptado esta perspectiva a través de normativas como el Decreto 1330 de 2019 y las resoluciones 015224 y 021795 de 2020. Estas políticas establecen que los RA deben estar alineados con el perfil de egreso de cada programa académico y deben ser evaluados mediante evidencias concretas como pruebas escritas, orales, prácticas o simulaciones (MEN, n.f.).

A pesar de contar con un marco normativo robusto, la implementación de la evaluación de resultados de aprendizaje (ERA) sigue enfrentando desafíos importantes. Entre ellos, destaca la resistencia de algunos docentes, quienes perciben la evaluación como una carga adicional (Camacho & Ramos, 2021; Castillo & Villarraga, 2020). Además, se ha identificado el llamado “problema del criterio”, que hace referencia a la dificultad de obtener datos significativos y comparables debido a la falta de criterios comunes (Fontalvo et al., 2022).

Frente a este panorama, es necesario combinar estrategias pedagógicas, prácticas e investigativas que permitan fortalecer la ERA. Diversos estudios han abordado esta temática desde múltiples enfoques: desde la formulación y construcción de RA (Peñaranda et al., 2022), hasta su implementación en programas específicos como enfermería (Sánchez et al., 2023). También se han explorado variables asociadas como los estilos de aprendizaje (Correa, 2019) y el uso de tecnologías como narrativas transmedia (Zeballos, 2020).

En todos estos trabajos, se observa un patrón común: la mayoría de las instituciones de educación superior en Colombia toman como referencia la guía de ANECA (2017), el Decreto 1330 de 2019 y la guía del MEN sobre cómo formular e implementar los RA. Además, muchas de ellas utilizan herramientas como la Taxonomía de Bloom y la Taxonomía SOLO para estructurar sus resultados. Sin embargo, cada institución, en el marco de su autonomía, desarrolla modelos de evaluación propios, lo que genera una gran diversidad —y en algunos casos, desigualdad— en las prácticas evaluativas (Universidad de la Costa, 2020, 2021; UNICIENCIAS, 2020).

Este estudio se propone analizar cómo ha evolucionado la evaluación de los resultados de aprendizaje en Colombia entre 2019 y 2023, a partir de una revisión documental de 35 fuentes académicas y normativas. El objetivo es identificar las principales tendencias teóricas, herramientas utilizadas y desafíos institucionales, con el fin de aportar insumos útiles para docentes, investigadores y responsables de políticas educativas

Metodología

Se trata de un estudio cuantitativo-descriptivo con el propósito de entender cómo se ha evaluado los resultados de aprendizaje en Colombia en los últimos años, este estudio se basó en una revisión bibliográfica de fuentes académicas y normativas publicadas entre 2019 y 2023. En total, se analizaron 35 documentos, incluyendo artículos científicos, tesis, libros, guías institucionales y políticas educativas.

La selección de estos textos se hizo a partir de bases de datos reconocidas como Scopus, Redalyc, Scielo, Google Académico, entre otras, además de repositorios universitarios y páginas oficiales del Ministerio de Educación Nacional. Se eligieron únicamente fuentes confiables y relevantes para el tema.

El análisis se centró en tres aspectos clave:

1. Qué tipo de documentos se han producido sobre evaluación de resultados de aprendizaje.
2. Qué teorías educativas sustentan estas prácticas evaluativas.
3. Qué herramientas y estrategias se están utilizando en las universidades.

Resultados

Los resultados del análisis descriptivo de frecuencias revelan varias tendencias interesantes sobre cómo se ha abordado la evaluación de los resultados de aprendizaje en Colombia:

Figura 1. Producción académica por año

Figura 2. Tipos de documentos encontrados

Figura 3. Corrientes teóricas predominantes

Figura 4. Mecanismos de evaluación utilizados

El análisis realizado sobre la evaluación de los resultados de aprendizaje (ERA) en Colombia entre 2019 y 2023 permitió identificar patrones, enfoques teóricos, instrumentos utilizados y

desafíos institucionales. A partir de 35 documentos revisados, se evidencian avances significativos, aunque también persistencias de tensiones y vacíos que requieren atención.

Producción académica y normativa

La mayor parte de la producción corresponde a lineamientos institucionales y políticas públicas, lo que refleja un fuerte enfoque normativo. Documentos como el Decreto 1330 (Congreso de la República de Colombia, 2019) y las resoluciones 015224 y 021795 del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2020a, 2020b) establecen los RA como elementos centrales en la calidad educativa. Sin embargo, como señalan Camacho y Ramos (2021), la implementación práctica de estos lineamientos aún enfrenta resistencia por parte del profesorado, que percibe la ERA como una carga adicional.

Corrientes teóricas predominantes

El enfoque constructivista domina ampliamente en los documentos revisados. Según Sesento (2017), el constructivismo promueve un aprendizaje activo, contextualizado y colaborativo, lo que lo convierte en una base sólida para la formulación de RA. Esta tendencia se confirma en estudios como el de Sánchez-Roca et al. (2023), quienes aplican este enfoque en el programa de enfermería de la Universidad Popular del Cesar. No obstante, también se identifican aportes desde la pedagogía crítica, como los de Borjas (2014) y Anaya et al. (2015), que invitan a considerar la evaluación como un proceso transformador y dialógico, más allá de la medición de competencias.

Instrumentos y mecanismos de evaluación

Las rúbricas emergen como el instrumento más utilizado para evaluar RA, por su capacidad de ofrecer criterios claros y objetivos (Universidad de la Costa, 2020, 2021; Universidad Unicervantes, 2020). Estudios como el de Astigarraga et al., (2020) muestran cómo las rúbricas pueden integrarse en experiencias universitarias para mejorar la retroalimentación y el desempeño estudiantil. Además, se identifican modelos institucionales propios, como los desarrollados por UNICIENCIAS (2020) y la Universidad del Atlántico (2022), que adaptan la ERA a sus contextos pedagógicos.

En cuanto a los sistemas de evaluación, se destacan propuestas como la de Mayag y López (2023), quienes diseñan un sistema integral basado en RA, y la de Rodríguez y Acosta (2024), que presentan un modelo para educación superior. Estas iniciativas reflejan una tendencia hacia la co-construcción de sistemas evaluativos, como lo plantea Olarte-Arias et al. (2022), donde docentes y estudiantes participan activamente en el diseño de los procesos de evaluación.

Marco común y diferenciación institucional

Un hallazgo clave es que la mayoría de las instituciones colombianas toman como referencia la guía de ANECA (2017), el Decreto 1330 (Congreso de la República de Colombia, 2019) y la guía del MEN sobre formulación e implementación de RA (MEN, n.f.). Estas fuentes comparten una definición común de RA como declaraciones explícitas, verificables y alcanzables (ANECA, 2017). También coinciden en el uso de descriptores como los de la Taxonomía de Bloom y SOLO. Sin embargo, la diferenciación se da en los sistemas de evaluación: cada institución, en el marco de su autonomía, propone modelos propios, lo que genera una diversidad de enfoques que puede enriquecer el panorama, pero también dificultar la comparación y el aseguramiento de la calidad (Fontalvo et al., 2022; Portilla-Portilla, 2023).

Los resultados de este análisis documental nos permiten ver con claridad cómo ha evolucionado la evaluación de los resultados de aprendizaje en Colombia. Aunque el marco normativo ha sido sólido desde 2019, lo que realmente ha marcado la diferencia es cómo las instituciones han interpretado y aplicado estas directrices.

Uno de los hallazgos más llamativos es el predominio de los lineamientos y políticas institucionales sobre los estudios empíricos. Esto sugiere que muchas universidades han estado más enfocadas en cumplir con los requisitos formales que en investigar a fondo cómo mejorar sus prácticas evaluativas. Sin embargo, el hecho de que un tercio de los documentos sean artículos científicos muestra que hay un interés creciente por comprender y transformar la evaluación desde una mirada crítica y pedagógica.

En cuanto a las corrientes teóricas, el enfoque constructivista domina ampliamente. Esto es coherente con la tendencia global hacia modelos educativos centrados en el estudiante, donde el aprendizaje se construye activamente y no se limita a la memorización. Sin embargo, la escasa presencia de otras perspectivas, como la teoría crítica, plantea una pregunta importante: ¿estamos dejando de lado enfoques que podrían enriquecer la evaluación con una mirada más contextual y transformadora?

Respecto a los instrumentos de evaluación, las rúbricas se han consolidado como una herramienta clave. Su uso permite mayor claridad, objetividad y retroalimentación para los estudiantes. No obstante, el hecho de que la mayoría de las instituciones desarrollen sus propios modelos evaluativos también refleja una gran diversidad —y posiblemente desigualdad— en la forma en que se mide el aprendizaje en el país.

Finalmente, el pico de publicaciones en 2020 podría estar relacionado con la necesidad de adaptar rápidamente los procesos educativos durante la pandemia. Esto abrió una ventana de oportunidad para repensar la evaluación, pero también dejó en evidencia las brechas en formación docente, infraestructura y cultura institucional.

Conclusiones

La evaluación de los resultados de aprendizaje (ERA) en Colombia ha evolucionado de manera significativa en los últimos años, impulsada por un marco normativo robusto y una creciente producción académica. Desde la promulgación del Decreto 1330 en 2019, las instituciones de educación superior han sido llamadas a replantear sus modelos pedagógicos y sistemas de aseguramiento de la calidad, colocando los RA como eje articulador de la formación profesional.

Este estudio, que abarca el periodo 2019–2023, permitió identificar que, aunque existe una amplia variedad de enfoques y herramientas, persiste una tensión entre la normatividad y la práctica. La mayoría de los documentos revisados se centran en lineamientos institucionales y políticas públicas, lo que evidencia un esfuerzo por cumplir con los estándares exigidos. Sin embargo, la implementación efectiva de la ERA aún enfrenta desafíos como la resistencia docente, la falta de formación especializada y la ausencia de criterios comunes para la evaluación.

Desde el punto de vista teórico, el enfoque constructivista predomina ampliamente, lo que refleja una apuesta por modelos centrados en el estudiante, el aprendizaje activo y la contextualización del conocimiento. Esta tendencia es coherente con las recomendaciones internacionales

(ANECA, 2017; Cambridge International, 2019) y con las experiencias nacionales que han adoptado este paradigma (Sánchez-Roca et al., 2023; Universidad de la Costa, 2020, 2021). No obstante, se observa una limitada presencia de otras corrientes como la pedagogía crítica, que podrían enriquecer el debate sobre la evaluación como proceso formativo y transformador (Borjas, 2014; Anaya et al., 2015).

En cuanto a los instrumentos de evaluación, las rúbricas se consolidan como la herramienta más utilizada, por su capacidad de ofrecer criterios claros, objetivos y transparentes. Su uso ha sido documentado en múltiples experiencias institucionales (Astigarraga et al., 2020; Universidad Unicervantes, 2020), aunque también se identifican modelos propios desarrollados por cada universidad, lo que refleja la autonomía institucional pero también plantea retos en términos de comparabilidad y calidad.

Además, se evidencian esfuerzos por vincular la ERA con otras dimensiones del proceso educativo, como el uso de tecnologías (Zeballos, 2020), y el diseño curricular (Portilla-Portilla, 2023). Estas investigaciones muestran que la evaluación no puede entenderse de forma aislada, sino como parte de un ecosistema pedagógico más amplio.

A partir de estos hallazgos, se proponen las siguientes recomendaciones:

Para docentes

Participar activamente en procesos de formación sobre diseño, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación, especialmente rúbricas.

Promover prácticas evaluativas que integren el diálogo, la retroalimentación y la reflexión crítica, más allá de la calificación numérica.

Explorar enfoques teóricos diversos que permitan enriquecer la comprensión del aprendizaje y su evaluación.

Para instituciones de educación superior

Fortalecer los sistemas internos de aseguramiento de la calidad (SIAC), integrando la ERA como componente transversal.

Fomentar espacios de cocreación entre docentes, estudiantes y directivos para el diseño de modelos evaluativos pertinentes y contextualizados.

Establecer mecanismos de seguimiento y mejora continua que permitan evaluar el impacto de los RA en el desempeño académico y profesional.

Para formuladores de políticas

Impulsar investigaciones aplicadas que permitan validar los modelos de evaluación existentes y generar evidencia sobre su efectividad.

Promover la creación de estándares mínimos comunes que respeten la autonomía institucional, pero garanticen la equidad y la calidad educativa.

Facilitar el acceso a recursos, formación y acompañamiento técnico para la implementación efectiva de la ERA en todas las regiones del país.

En conclusión, la evaluación de los resultados de aprendizaje en Colombia está en proceso de consolidación. Aunque se han logrado avances importantes, es necesario continuar trabajando de manera articulada entre todos los actores del sistema educativo para garantizar que la evaluación sea realmente una herramienta para el aprendizaje, la mejora continua y la transformación social.

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas e instituciones que han contribuido de manera significativa a la realización de este trabajo.

En primer lugar, agradecemos a la Universidad Metropolitana de Barranquilla por su apoyo financiero y por proporcionar los recursos necesarios para llevar a cabo esta investigación. Sin su respaldo, este proyecto no habría sido posible.

Deseamos reconocer la valiosa colaboración de los profesores y colegas de la Unidad de Desarrollo Pedagógico, quienes nos brindaron su orientación y apoyo durante todo el proceso de investigación. Sus conocimientos y experiencia fueron fundamentales para el desarrollo de este trabajo.

Agradecemos también al estudiante de la Maestría en Educación que contribuyó con su tiempo y esfuerzo en las diversas etapas de la investigación. Sus aportes y perspectivas enriquecieron significativamente los resultados obtenidos.

Finalmente, extendemos nuestro agradecimiento a las instituciones y organizaciones que proporcionaron acceso a sus bibliotecas y bases de datos, facilitando la recopilación de información necesaria para el análisis. Su colaboración fue esencial para la realización de este estudio.

Referencias Bibliográficas

Astigarraga, E., Mongelos, A., & Carrera, X. (2020). Evaluación basada en los Resultados de Aprendizaje: Una Experiencia en la Universidad. *Revista Iberoamericana De Evaluación Educativa*, 13(2), 27–48. <https://doi.org/10.15366/riee2020.13.2.002>

Anaya, D, Negrete, L y Rojas, Y (2015). La evaluación en perspectiva crítica: análisis de un contexto de formación (tesis de maestría). Pontificia universidad javeriana, facultad de educación.

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. (2017). Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los resultados del aprendizaje.

[Http://hdl.handle.net/10818/33009](http://hdl.handle.net/10818/33009)

Borjas, Mónica (2014). La evaluación del aprendizaje como compromiso: una visión desde la pedagogía crítica. *Rastros Rostros* 16.30 (2014): 35-45. Impreso.

<http://dx.doi.org/10.16925/ra.v16i30.816>

- Cambridge International. (2019). Evaluación para el Aprendizaje. <https://www.cambridgeinternational.org/Images/579619-assessment-for-learning-spanish-.pdf>
- Camacho, C. y Ramos, I. (Ed). (2021). Una mirada a los resultados de aprendizaje. - MENCONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN -CNACOMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - CONACES. https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2022-08/Una_mirada_a_los_resultados.pdf
- Castillo, E. y Villarraga, B. (2020). Lineamientos para la formulación y evaluación de resultados de aprendizaje. Universidad de los Llanos. <https://acreditacion.unillanos.edu.co/contenido/AnexosRespInfParesEAN/Anexo%20202.%20Lineamientos%20Formulaci%C3%B3n%20Evaluaci%C3%B3n%20RA%20Institucional.pdf>
- Colombia congreso de la república. Decreto 1330. DO: 51.025 (25 de julio de 2019). https://www.mineduccion.gov.co/1759/articles-387348_archivo_pdf.pdf
- Colombia ministerio de educación nacional (2020a). Resolución 015224/19. (24 de agosto de 2020). https://www.mineduccion.gov.co/1759/articles-400475_pdf.pdf
- Colombia ministerio de educación nacional (2020b). Resolución 021795 (19 de noviembre de 2020). https://www.mineduccion.gov.co/1780/articles-402045_pdf.pdf
- Fontalvo, Tomás J., Delahoz-Dominguez, Enrique J., & De la Hoz, Gustavo. (2022). Resultados de aprendizaje y mecanismos de evaluación en los programas académicos de educación superior en Colombia. *Formación universitaria*, 15(1), 105-114. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062022000100105>
- Mayag, I. L., & Hugo López, V. (2023). Sistema de evaluación por Resultados de Aprendizaje. <https://zenodo.org/records/7785781>
- Olarte-Arias, Y., Ruiz-Ramírez, J., & Glasserman-Morales, L. (2022). Coconstrucción de un sistema de evaluación por competencias y resultados de aprendizaje en educación superior. *Praxis & Saber*, 13(35), e14676. <https://doi.org/10.19053/22160159.v13.n35.2022.14676>

- Portilla-Portilla, M. G. (2023). El currículo y la evaluación. Perspectivas analíticas sobre los resultados de aprendizaje. *Revista UNIMAR*, 41(2), 158-166.
<https://revistas.umariana.edu.co/index.php/unimar/article/view/3501>
- Peñaranda, L., Salcedo, J., Salazar, M., González, G., Paz, T., Toro, N., Arco, L., López, E. y Ríos, M. (2022). Construcción y Evaluación de los Resultados de Aprendizaje. *Aula de Humanidades*. <https://editorialhumanidades.com/producto/construcción-y-evaluación-de-los-resultados-de-aprendizaje/>
- Rodríguez, P. y Acosta, M. (2024). Modelo de evaluación de resultados de aprendizaje en educación superior.
https://www.researchgate.net/publication/377101724_Modelo_de_evaluacion_de_resultados_de_aprendizaje_en_educacion_superior
- República de Colombia (n.f). Ministerio de educación nacional. ¿cómo formular e implementar los resultados de aprendizaje. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-408425_recurso_5.pdf
- Universidad de la Costa CUC. (2020). Modelo de Evaluación del Aprendizaje. <https://www.cuc.edu.co/wpcontent/uploads/normatividad/modelos/5.%20MODELO%20DE%20EVALUACION%20DEL%20APRENDIZAJE.pdf>
- Universidad Unicervantes. (2020). Guía para la evaluación del aprendizaje.
<https://www.unicervantes.edu.co/wp-content/uploads/2021/06/evaluacion-del-aprendizaje-2020.pdf>
- Universidad de la Costa CUC. (2021). Evaluación del aprendizaje por competencias en la Universidad de la Costa: tensiones y desafíos en el marco de los resultados de aprendizaje. <https://1library.co/documento/q05o9g6l-evaluaci%C3%B3n-aprendizaje-competencias-universidad-tensiones-desaf%C3%ADos-resultados-aprendizaje.html>
- UNICIENCIAS. (2020). Resolución Rectoral N.012.
<https://uniciencia.edu.co/images/documentos/resoluciones/políticas/Anexo-2-13-Politica-de-Resultados-de-aprendizaje-y-evaluacion.pdf>
- Universidad del Atlántico. (2022). Guía para la formulación de los resultados de aprendizaje en los procesos curriculares de la universidad del atlántico.
<https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2023/05/GUIA-PARA-LA->

[FORMULACION-DE-LOS-RESULTADOS-DE-APRENDIZAJE-EN-LOS-PROCESOS-CURRICULARES-DE-LA-UNIVERSIDAD-DEL-ATLANTICO.pdf](#)

Sánchez-Roca, D., Escobar-Ramírez, S., Guerra-Dangond, I., & Julio-Peterson, A. (2023).

Formulación e implementación de los resultados de aprendizaje del programa de enfermería, Universidad Popular del Cesar, 2023". Una mirada desde el enfoque constructivista". Encuentros, 21(02-Julio-dic.), 1-12.

<https://doi.org/10.15665/encuen.v22i02-Julio-Dic.3278>

Sesento, L. (2017). El constructivismo y su aplicación en el aula. Algunas consideraciones teórico-pedagógicas. Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo.

<https://www.eumed.net/rev/atlante/2017/06/constructivismo-aula.html>

Zeballos, M. (2020). La evaluación de los aprendizajes mediadas por las TAC. Revista Tecnológica Educativa Docentes 2.0, 9(1), 83-95.

<https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/view/98>